

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА УЗБЕКИСТАНА И ПУТИ ЕЁ УКРЕПЛЕНИЯ

Бахриддинова Ж. С., Баратова М.М.
студенты 2-курса группы Би-221
Самаркандский институт экономики и сервиса

Научный руководитель: **Каримова Азиза Махомадризовна,**
к.э.н. и.о., доцента,
Самаркандский институт экономики и сервиса

АННОТАЦИЯ

Введение в обращение национальной валюты в Узбекистане стало важным шагом на пути создания эффективной денежно-кредитной системы в стране, обретения экономической независимости. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с понятием и сущностью национальной валюты Республики Узбекистан. Дана краткая характеристика номиналов банкнот, действующих в обращении на территории республики в настоящее время.

Ключевые слова: национальная валюта, иностранная валюта, центральный банк, денежно-кредитная система, ревальвация, дефляция и интервенция валют, отечественная промышленность, экспорт.

Введение. Одним из важнейших условий, определяющих государственную независимость, является национальная валюта. Основными факторами обеспечения экономической независимости выступают осуществление строгой денежно-кредитной политики, повышение экспортного потенциала страны, обеспечение стабильного роста валового внутреннего продукта. Основанная на пяти принципах «узбекская модель» развития и реформирования экономики, разработанная в первые годы независимости под руководством Президента Ислама Каримова, дает весомые результаты. Верность и обоснованность независимого пути развития Узбекистана еще раз нашли свое полное подтверждение в условиях мирового финансово-экономического кризиса.

Национальная валюта Узбекистана — это сум. В процессе поэтапного осуществления реформ в банковско-финансовой системе страны были созданы достаточная ресурсная база и надежный резерв. Самое важное – приняты необходимые меры по защите экономики от влияния спекулятивного капитала, неуправляемых процессов на мировых финансовых и фондовых рынках.

Степень изученности. Исследованиями области сущности национальной валюты Республики Узбекистана занимались многие ученые экономисты, к числу которых можно отнести В. И. Бариленко, В. В. Бердников и Е. И. Бородина, С. В. Щурина, М. В. Михайлова О.П. Кобзева, Р.Б. Сиддигов, Р.М.Абдуллаев, Н.С. Зиядуллаев, К.К. Мамбетжанов и другие.

Методология исследования. Данное исследование проводилось с использованием методов научного абстрагирования, индукции и синтеза.

Основная часть. Национальная валюта — это национальная денежная единица, которая отражает денежную систему государства выпуск которой предназначен для использования на территории конкретного государства, выпускаемого данную единицу и предназначен для расчета за товары и услуги на всей территории государства.

Сум (узб. сўм, so‘m) — денежная единица Узбекистана, состоит из 100 тийинов. Буквенный код ISO 4217 — UZS, цифровой — 860. Первоначально введена 15 ноября 1993 года в виде сум-купонов — параллельной советскому рублю валюты для защиты экономики страны от избыточной рублёвой массы. С 1 июля 1994 года — в качестве единственного законного средства платежа в Узбекистане.¹

Введение в обращение национальной валюты в Узбекистане стало важным шагом на пути создания эффективной денежно-кредитной системы в стране, обретения экономической независимости. Достижение Узбекистаном стабильности и устойчивости национальной валюты не за счёт получения займов извне, а в результате производства конкурентоспособной продукции, рационального использования имеющихся ресурсов.

Постановлением Кабинета Министров от 12 ноября 1993 года № 550 «О введении в действие на территории Республики Узбекистан «сум-купонов» в качестве параллельного платежного средства» с 15 ноября 1993 года в Республике Узбекистан для защиты внутреннего рынка от избыточной рублёвой массы, а также для обеспечения своевременной выплаты денежных средств населению, были введены дополнительные временные денежные знаки «сумы», образца 1992 года (сум-купоны). На территории Узбекистана сум-купоны использовались в качестве параллельного платёжного средства с рублём образца 1961—1992 годов, в соотношении 1:1. Одновременно, с 22 ноября 1993 года

¹Материал из Википедии — свободной энциклопедии. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Узбекский сум](https://ru.wikipedia.org/wiki/Узбекский_сум).

отменялось действие карточек с одноразовыми купонами, введёнными ранее для защиты потребительского рынка¹. Номинал банкнот сум-купонов составлял 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1 000, 5 000, 10 000 сумов.

С 1 июля 1994 года в качестве единого неограниченного и законного средства платежа на территории Республики Узбекистан был введен в обращение «сум». Государство со стабильной собственной валютой и в политике, и в экономике будет действовать независимо, исходя из интересов своего народа. Сум введённый в обращение после независимости, предоставил нам такую возможность. Номиналы банкнот данного периода являлись 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 сумов.

С 2004 года узбекский сум является конвертируемой валютой. И Указом Президента Республики Узбекистан «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики» от 02.09.2017 г. №УП-5177 установлено:

1. запрещается осуществление платежей в иностранной валюте за товары (работы и услуги), за исключением платежей посредством международных платежных карт в соответствии с международной практикой;

2. государственные пошлины, сборы и иные обязательные платежи взимаются только в национальной валюте, за исключением консульских сборов и т.д.

Особое внимание уделяется укреплению покупательной способности сума путем наполнения рынка отечественной продукцией, обеспечению последовательности денежно-кредитной политики, росту экспортного потенциала страны, достижению пропорционального соотношения потребительских товаров на внутреннем рынке и наличных денежных средств.

В период 2001—2019 годов в обращении действовали банкноты номиналом 1000 сумов, 5 000 сумов, 10 000 сумов, 50 000 сумов и 100 000 сумов, которые рассмотрим в виде таблицы ниже

¹ О введении в действие на территории Республики Узбекистан «сум-купонов» в качестве параллельного платежного средства.

(см: рис.1.)

Изображение		Номинал (сумов)	Размеры (мм)	Основные цвета	Даты	
Лицевая сторона	Оборотная сторона				введения	печати
	1000	144×78	сиреневый коричневый	1 сентября 2001	2001	
	5000		зелёный	1 июля 2013	2013	
	10 000		светло-синий	10 марта 2017	2017	
	50 000		фиолетовый	22 августа 2017		
	100 000		светло-коричневый	25 февраля 2019	2019	

Рис.1. Банкноты, находящиеся в обращении на территории Республики Узбекистан в период 2001-2019 гг.¹

С августа 2019 года Центральный банк установил режим плавающего курса для сума. Купюры различного достоинства отличаются по цветовой гамме, а в 2021 году были введены банкноты нового образца с улучшенной степенью защиты, отличающиеся более плотной бумагой и узкой формой.

На сегодняшний день в активном обращении находятся банкноты номиналом от 1000 до 200 000 сумов. Самая главная причина обновления внешнего вида купюр — противодействие фальшивомонетчикам. Кроме того, новый дизайн позволяет обновить политические символы.

С июня 2021 года Центральный банк Республики Узбекистан вводит в обращение новые банкноты. По данным регулятора, представленные банкноты объединены между собой тематикой Великого шёлкового пути, проходившего

¹Материал из Википедии — свободной энциклопедии. https://ru.wikipedia.org/wiki/Узбекский_сум.

когда-то также по территории современного Узбекистана. На всех банкнотах нанесены очертания карты республики с изображением направлений караванных дорог. Карта помещена на фон с изображением национальной ткани хан-атлас, которая используется не только как элемент украшения, но и в целях защиты. Ниже рассмотрим новые банкноты, выпущенные в обращение с 2021 года. (см.: рис.2)

Изображение		Номинал (сумов)	Размеры (мм)	Основные цвета	Даты	
Лицевая сторона	Оборотная сторона				Введения	Печати
	2000	142x69	розовый, бирюзовый	14 июня 2021	2021	
	5000		зелёный, коричневый	26 августа 2021		
	10 000		синий, фиолетовый, розовый			
	20 000	147x69	синий, фиолетовый, коричневый	14 июня 2021		
	50 000		фиолетовый, синий, желтый	22 декабря 2021		
	100 000	152x69	светло-коричневый, лимонный, розовый			
	200 000		бирюзовый	15 июля 2022]		

Рис.2. Новые банкноты, выпущенные в обращение с 2021 года¹

Когда начали выпускать новые виды купюр, конечно же были и хорошие стороны, и недостатки. Эти недостатки были в цветовой гамме и в шрифте цифр. Так как банкноты с номиналом 20 000 сум и с номиналом 200 000 сум очень были похожи друг на друга по цветовой гамме и по шрифту. Людям было трудно

¹ Материал из Википедии — свободной энциклопедии. https://ru.wikipedia.org/wiki/Узбекский_сум.

различить их и в последствии этого были случаи, когда люди хотели заплатить за что-либо, но по ошибке платили в 10-кратном размере, то есть вместо 20 000 сум платили 200 000 сум. Но уже сейчас население стало хорошо отличать друг от друга все новые виды купюр.

Хорошая сторона новых видов банкнот была в том, что новые банкноты были из более плотной бумаги и узкой формы, чтобы их было удобно носить и хранить.

Следует отметить, что банкнота Республики Узбекистан с номиналом 200 000 сумов номинирована за награду IBNS (The International Bank note Society) "Банкнота года 2022".

Валютная интервенция - скупка или продажа Центральным банком национальной валюты с целью повлиять на её курс.

Ревальвацию часто путают с экономическим понятием-дефляцией. Оба процесса характеризуются укреплением национальной валюты. Ревальвация валюты означает её рост на внешнем рынке, а дефляция- на внутреннем рынке.

Основным фактором укрепления сума являются продажа золота и денежные переводы трудовых мигрантов, объём которых за пять месяцев 2022 года составил 4,19 млрд долларов, что на 1,58 млрд долларов, или 61%, больше по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

Когда национальная валюта укрепляется, поездки в другие страны будут по более выгодным ценам. Правительство получает возможность приобретать зарубежные активы по более выгодным ценам, рынок будет полон дешевым импортным товарам. Такие процессы плохо сказываются на отечественной промышленности. Не выдержав конкуренцию с иностранными производителями, многие фирмы, предприятия будут вынуждены закрываться или снижать объёмы производства. Снижение производства приводит к сокращению рабочих мест, росту безработицы и к социальной напряжённости в обществе.

Заключение. Изучив сущность валюты Республики Узбекистан, мы пришли к заключению что национальная валюта нашей страны прошла не мало этапов, чтобы прийти к той значимости, которую она имеет в настоящее время. В целях дальнейшего укрепления национальной валюты считаем, что, следует увеличить количества крупных компаний в Узбекистане, способные производить новые, инновационно-полезные товары, реализующиеся на мировом рынке. Продавая товары за границей компании, фирмы, предприятия в Узбекистане зарабатывают доллары США или евро. Отсюда вытекает, что экспорт является важным источником иностранной валюты в страну. Это показывает, что рост экспорта сможет укрепить национальную валюту и

сбалансировать торговые отношения. Если курс национальной валюты неуклонно повышается, то в результате роста цен на товары и услуги, их спрос и конкурентоспособность будут падать на внешнем рынке, что приведёт к сокращению экспорта. Т.е. для укрепления национальной валюты Узбекистан должен пытаться сохранить баланс экспорта и импорта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики» №УП-5177 от 02.09.2017 г.
2. Лаврушин, О.И. Оценка финансовой устойчивости кредитной организации: учебник / коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина, И.Д. Мамоновой. -М.: КНОРУС, 2011. 304 с.
3. Бариленко, В.И. Экономический анализ: учеб. пособие / В.И. Бариленко, В.В. Бердников, Е.И. Бородина. – М.: Эксмо, 2010. – 352 с.
4. Щурина, С. В. Финансовая устойчивость компании: проблемы и решения / С.В. Щурина, М.В. Михайлова // Финансы и кредит. – 2016. – № 42. – С. 43–60.
5. Каримова А. М., Равшанов А. МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА //Gospodarka i Innowacje. – 2022. – Т. 24. – С. 644-648.
6. Mahomadrizoevna K. A., Sodirovich U. B. The Concept of Islamic Banking and Its Essence in the Banking System of Uzbekistan //Open Access Repository. – 2022. – Т. 8. – №. 04. – С. 211-216.
7. Mahomadrizoevna K. A. Analysis and the need to improve credit support for the development sphere of tourism //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2021. – Т. 1. – №. 1.1 Economical sciences.
8. Karimova A. M. Development of tourism business with the help of bank lending in Uzbekistan //НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ. – 2021. – С. 106-108.
9. Shamsiddinov S. M., Akmalov J. I. Formation of a new investment climate and creation of new opportunities for investors Uzbekistan //Достижения вузовской науки 2021. – 2021. – С. 77-80.
10. Karimova A. M. Financial Support To Tourism Activities //International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – Т. 29. – №. 7. – С. 2010-2014.
11. Ниёзов З. Д., Давронов Ш. З. Обязательное медицинского страхование: сущность и вопросы внедрения в Узбекистане //Архивариус. – 2020. – №. 2 (47). – С. 124-127.
12. <http://UzReport.news>; <https://lex.uz/docs/3326423>
13. <https://www.advantour.com/rus/uzbekistan/currency.htm>
14. https://www.theibns.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=51
15. <https://stat.uz/ru/110-press-tsentr/analiticheskie-stat-i/3956-vneshnyaya-torgovlya-i-ee-rol-v-ekonomicheskom-razvitii-uzbekistana>
16. <https://finlit.uz/ru/articles/money/currencies/>